

Tableau des distances génétiques intraspécifiques*Gruhn et al. : Le genre Resinicum dans les Outre-Mer, avec la description de sept espèces nouvelles*

Taxon	% moyen	% minimum	% maximum
<i>Resinicum austroasianum</i>	0.0046	0.0046	0.0046
<i>Resinicum bicolor</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum confertum</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum friabile</i>	0.0095	0.0000	0.0202
<i>Resinicum luteolus</i>	0.0014	0.0000	0.0036
<i>Resinicum grandisporum</i>	0.0095	0.0000	0.0255
<i>Resinicum lateastrocystidium</i>	0.0000	0.0000	0.0000
<i>Resinicum monticola</i>	0.0020	0.0020	0.0020
<i>Resinicum mutabile</i>	0.0050	0.0000	0.0132
<i>Resinicum nouraguense</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum rimulosum</i>	0.0105	0.0105	0.0105
<i>Resinicum saccharicola</i>	0.0203	0.0022	0.0617
<i>Resinicum tenue</i>	0.0000	0.0000	0.0000
<i>Resinicum yunnanense</i>	0.0124	0.0124	0.0124
<i>Skvortzovia furfuracea</i>	0.1667	0.0000	0.2578
<i>Rickenella fibula</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum simile</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum gastrodiae</i>	0.0000	0.0000	0.0000
<i>Resinicum borbonicum</i>	0.0000	0.0000	0.0000
<i>Resinicum guttatum</i>	NA	NA	NA
<i>Resinicum mahorense</i>	NA	NA	NA